

ИДИОСТИЛЬ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (КОНЦА 20 - НАЧАЛА 21 ВЕКОВ)

Каримова Нигора Маратовна

старший преподаватель,

Ферганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее характерные особенности литературного процесса конца XX-начала XXI веков. Литература рубежа XX-XXI веков является важным этапом в развитии русской словесности. Она характеризуется сосуществованием и взаимодействием различных эстетических систем (реализма, модернизма, постмодернизма), интенсивностью творческих поисков писателей, является одним из средств познания меняющейся действительности. Временные рамки современной русской литературы – с 90-х годов XX-до начала XXI века, то есть по настоящее время. В связи с тем, что данным периодом завершается весь цикл истории отечественной литературы (от древнерусской до 2020 года), в нем много внимания уделяется проблеме традиций и новаторства, а также подведению «предварительных итогов» развития литературы в XXI веке.

Ключевые слова: идиостиль, русская литература, литературный процесс.

Современная ситуация в культуре достаточно противоречива. Нельзя не отметить позитивных изменений, которые произошли в области культуры в последнее десятилетие:

- в пласт реально функционирующих произведений возвращены ценности и имена, ранее преданные забвению – И. Бабеля, М. Булгакова, А. Платонова, А. Бека, А. Рыбакова, Е.Замятина и многих других;

- социальная практика и наука фиксируют раскрепощение сознания народа, что проявляется в расширении сферы художественного творчества и открытии новых театров, студий, ассоциаций ученых и исследователей;
- возвращается историческая память народа и восстанавливается в законных правах религиозная культура страны;
- исчезает чувство культурной изоляции,

В условиях перехода экономики в русло новых экономических отношений и возвращения демократических свобод на путь самообновления встает и культура. Однако вопреки ожиданиям современное общество отмечено кризисом, проявляющимся в таких формах, как:

- усиление нестабильности,
- криминализация общественных отношений,
- маргинализация большей части населения, его стратификация,
- утрата общности культурной ориентации,
- понижение «психического уровня народа»,
- активизация различных форм отчуждения,
- формирование духовных элит, сознательно противопоставляющих себя массам,
- дискредитация традиционной системы ценностей,
- обострение глобальных проблем, причиной своей имеющее его дезадаптацию, т. е. нарушение равновесия между обозначенными адаптационными составляющими. Одним из проявлений подобного дисбаланса является и монополия массовой культуры в области воздействия на массовое сознание, осуществляющаяся параллельно с разрушением высокой элитарной культуры, не отвечающей новым требованиям.

Современную литературную ситуацию можно охарактеризовать по нескольким позициям:

- 1) в силу специфики литературного XX века, когда поле литературы нередко совмещалось с полем власти, частью современной литературы,

особенно в первое постперестроечное десятилетие, стала так называемая «возвращенная» литература (в 80-90-е гг. вернулись к читателю роман Е. Замятина «Мы», повесть М. Булгакова «Собачье сердце», «Реквием» А. Ахматовой и мн. др;

2) уже отмеченное нами вхождение в литературу новых тем, героев, сценических площадок (например, сумасшедший дом как место обитания героев пьесы В. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги командора»);

3) преимущественное развитие прозы по отношению к поэзии (долгое время было принято говорить об упадке в современной поэзии);

4) сосуществование трех художественных методов, которые по логике вещей должны сменять друг друга: реализма, модернизма, постмодернизма.

Сама художественная практика доказывает факт существования реализма в современном литературном потоке. В современном реализме можно выделить несколько тематических направлений:

1) религиозную прозу;

2) художественную публицистику, во многом связанную с эволюцией деревенской прозы. Религиозная проза – специфическое явление в современной литературе, которое не было возможно в период соцреализма. Это, прежде всего, тексты В. Алфеевой («Джвари»), О. Николаевой («Инвалид детства»), А. Варламова («Рождение»), Ф.Горенштейна («Псалом») и др.

Для религиозной прозы характерен особый тип героя. Это неофит, только входящий в круг религиозных ценностей, воспринимающий новую для него, чаще всего, монастырскую среду как экзотическую. Такова героиня повести В. Алфеевой художница Вероника, которая начинает отрицать искусство, носит вериги, отказывается от прежнего круга общения. Долгий путь предстоит пройти героям, прежде чем они придут к главной религиозной истине: Бог есть любовь.

Художественная публицистика в ее сегодняшнем варианте может быть связана с эволюцией деревенской прозы, которая, как известно, и вышла из

публицистики (см, например, очерки Е. Дороша, В. Солоухина). После достаточно долгого пути развития деревенская проза пришла к мысли об утрате крестьянского мира и его ценностей. Появилось общее желание их зафиксировать, проговорить в пространстве художественно-публицистического текста, что и было сделано В. Беловым в книге очерков «Лад». Эта задача потребовала прямого авторского слова, проповеди, обращенной к читателю. Отсюда большой публицистический фрагмент, завершающий «Печальный детектив» В. Астафьева – повествование о Семье как традиционной ценности, на которую одну еще можно возлагать надежды по спасению русской нации.

Размывание границ художественного и публицистического можно считать одной из характерных примет современной литературы. Публицистическое начало проявляется и в текстах не только деревенской тематики. Откровенно публицистична «Плаха» Ч.Айтматова, «Мечеть Парижской Богородицы» Е. Чудиновой. Эти авторы прямо апеллируют к читателям, выражая свою обеспокоенность проблемами сегодняшнего дня в риторической форме.

Особым образом стоит оговорить место женской прозы в современной литературе, имея виду, что она выделена не на основании стилевых особенностей, а на основании гендерной характеристики автора и проблематики. Женская проза – проза, написанная женщиной о женщине. Тем не менее, женская проза тяготеет к реализму, так как утверждает утраченные семейно-бытовые нормы, говорит о праве женщины на сугубо женскую реализацию (дом, дети, семья), то есть отстаивает традиционный набор ценностных позиций. Женская проза дискуссионна по отношению к советской литературе, которая рассматривала женщину, прежде всего, как гражданина, участника процесса социалистического строительства. Женская проза не равна феминистскому движению, поскольку имеет принципиально иные смысловые установки: феминизм отстаивает право женщины на

самоопределение вне системы традиционных ролей, женская проза настаивает на том, что женское счастье стоит искать в пространстве семьи.

Рождение женской прозы можно связать с текстом И. Грековой «Вдовый пароход» (1981 г.), в котором одинокие женщины, живущие в послевоенной коммуналке, обретают свое маленькое счастье в любви к единственному ребенку в их общем доме – Вадиму, при этом не позволяя ему стать собой.

Модернизм начала и конца XX века порожден сходными причинами – это реакция на кризис в области философии (в конце века – идеологии), эстетики, усиленная эсхатологическими переживаниями рубежа веков.

Целый ряд текстов, например, произведения О. Ермакова, С. Дышева, посвящен афганской проблеме. Показательно, что повествование здесь ведется с опорой на личный опыт, отсюда документально-публицистическое начало в текстах (как, скажем, у А. Боровика в книге «Встретимся у трех журавлей»). Нередки сюжетные клише: солдат, последний из роты, пробирается к своим, оказываясь на границе жизни и смерти, страшись любого человеческого присутствия в недружелюбных Афганских горах (так в повести «Да воздастся» С. Дышева, рассказе О. Ермакова «Марс и солдат»).

Отдельная тема для этого блока текстов – армия в мирное время. Первым текстом, осветившим эту проблему, стала повесть Ю. Полякова «Сто дней до приказа». Из более поздних можно назвать рассказы О. Павлова «Записки изпод сапога», где героями становятся солдаты караульных войск. Внутри модернизма, в свою очередь, можно выделить два направления:

- 1) условно-метафорическую прозу;
- 2) иронический авангард. Оба направления зародились в литературе 60-х гг., в первую очередь, в молодежной прозе, в 70-е гг. существовали в андеграунде, в литературу вошли после 1985 г.

Условно-метафорическая проза – это тексты В. Маканина («Лаз»), Л. Латынина («Ставр и Сара», «Спящий во время жатвы»), Т. Толстой («Кысь»). Условность их сюжетов состоит в том, что повествование о сегодняшнем дне

распространяется на характеристику мироздания. Неслучайно здесь нередко несколько параллельных времен, в которых происходит действие. Так в сюжетно связанных текстах Л. Латынина: есть архаическая древность, когда родился и рос Емеля, сын Медведко и жрицы Лады, – время нормы, и XXI век, когда Емелю убивают за его инакость в праздник Общего другого.

Иронический авангард – второй поток в современной модернизме. Сюда можно отнести тексты С. Довлатова, Е. Попова, М. Веллера. В таких текстах настоящее иронически отвергается. Память о норме есть, но эта норма понимается как утраченная. Примером может служить повесть С. Довлатова «Ремесло», в которой речь идет о писательстве. Идеал писателя для Довлатова – А.С. Пушкин, умевший жить и в жизни, и в литературе.

Постмодернизм как метод современной литературы в наибольшей степени созвучен с ощущениями конца XX века и перекликается с достижениями современной цивилизации – появлением компьютеров, рождением «виртуальной реальности».

Литературный процесс включает в себя все написанное и опубликованное в определенный период – от произведений первого ряда до книг-однодневок массовой литературы. Читательское восприятие и реакция критики – неперенные составляющие литературного процесса. Каждое явление литературы существует не только как художественный текст, но и в контексте социальных и культурных факторов эпохи. Именно эти факторы контекста актуализируют понятие «литературный процесс» и обуславливают необходимость изучения особенностей литературного процесса того или иного периода, что никак не противоречит склонности современного литературоведения к выявлению имманентных свойств литературы – ее внутренних законов и эстетического начала.

Список использованной литературы:

1. Нематжонова, Н. Б. (2022). Концепт «Человека И Природы» В Литературе. *Miasto Przyszłości*, 30, 223-225.

2. Bohodirovna, N. N., & Khafizova, D. (2021). The Connection Between Nature and Man in the Works of Isajon Sulton and Paulo Coelho. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(5), 191-193.
3. Bohodirovna, N. N. (2021). Symbolic and Mythological Interpretation of the Feminine Principle in the Novel by P. Coelho" The Witch with Portobello". *International Journal of Development and Public Policy*, 1(4), 34-36.
4. Nematjanova, N. (2021). Person as a subject of the world in literary criticism. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 506-509.
5. Nigora, K., & Usmonhodjaeva, M. (2020). From songs for reading a foreign language use. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL "INNOVATION TECHNICAL AND TECHNOLOGY"*, 1(1), 32-33.
6. Karimova, N. M. (2022). CATEGORIES OF CHRONOTOPE IN THE POETRY OF AA AKHMATOVA. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 3(07), 25-28.
7. Karimova, N. M. (2022). THE CATEGORIES OF TIME AND SPACE IN LITERATURE. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 3(07), 32-34.
8. Karimova, N. M. (2022). AN EXCURSION INTO THE GENESIS OF IDEAS ABOUT TIME AND SPACE. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 3(07), 17-19.
9. Maratovna, K. N. (2022). Models of Time Perception. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(7), 5-6.
10. Maratovna, K. N. (2022). Models of Space Perception. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(7), 7-9.
11. Maratovna, K. N. (2022). Comprehension of the Category of Time and Space by I. Brodsky. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(7), 102-103.

12. Maratovna, K. N. (2022). Time and Space in the Art World. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(7), 99-101.
13. Каримова, Н. М. (2022, July). ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 2, pp. 43-46).
14. Каримова, Н. М. (2022). КОНЦЕПЦИИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 44-49.
15. Каримова, Н. М. (2022). СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ». *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(3), 69-72.
16. Doronina, I. (2021). DISORDERS OF NEUROMOTOR DEVELOPMENT AS AN INDICATOR OF INSUFFICIENT READINESS FOR SCHOOLING.
17. Doronina, I. N. (2021). Modernist trends in the literature of the twentieth century: features of futurism and its varieties. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 238-243.
18. Doronina, I. N. (2021). Interactive learning and its methodology. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 653-655.
19. Акрамова, Г. И., & Акрамова, М. (2022). О НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 711-714.
20. Akramova, G. I., & Mullaeva, N. M. (2022). LANGUAGE IS A WAY OF EXISTENCE OF CULTURE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 4-2), 572-575.
21. Акрамова, Г. И. (2020). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ. *Редакционная коллегия*, 204.
22. Islamovna, A. G., & Muratovna, M. N. (2022). LANGUAGE IS A WAY OF EXISTENCE OF CULTURE.

23. Акрамова, Г. И. (2022). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 792-795.
24. Akramova, G., & Mullaeva, N. (2021). Language and culture. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1212-1215.